

Binnengekomen boeken

De vierkante cirkel
Inleiding tot de economische politiek
J. Beishuizen/A. Heertje/R. Horeman/
A. F. van Zweeden
Uitgeverij Meulenhoff Nederland B.V. te
Amsterdam
Prijs f 24,50

Onderhandelen (Marka Paperback 16)
Dr. W. F. G. Mastenbroek
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht
Prijs f 19,90

Projectmatig werken (Marka Paperback 17)
Gert Wijnen/Willem Renes/Peter Storm
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht
Prijs f 24,90

Handboek voor de belastingcontrole
Spelregels & praktijksituaties
Dr. Mr. R. N. J. Kamerling R.A./P. G.
Dekker R.A., m.m.v. Drs. J. R. van Helvoort
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 82,50

Het instituut van de fiscale eenheid in de
vennootschapsbelasting (4e druk)
Fed's Fiscale Brochures Vpb. 1.3
Dr. K. Rijks
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 29,50

De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (3e druk)
Fed's Fiscale Brochures Vpb. 4.3
Dr. D. Juch
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

The Perceived Usefulness of Financial
Statements for Investors' Decisions
Lucia S. Chang/Kenneth S. Most
Uitgeverij Florida International University
Press
Prijs \$ 15,00

Spectrum van de toekomst. Een Verkenning
van Managementproblemen in Nederland
Onder redactie van Drs. H. A. M. van Hulst
Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor
Management te Den Haag t.g.v. zijn 60-jarig
bestaan
Prijs f 35,-

Leiderschap. Strategieën voor leiding geven
Warren Bennis & Burt Nanus
Uitgeverij L. J. Veen B.V. te Utrecht
Prijs f 24,90

Kraken en computers. Telecommunicatie en
veiligheid
De opkomst van de Hack-cultuur
Jan Jacobs
Uitgeverij L. J. Veen B.V. te Utrecht
Prijs f 24,90

Triad. De opkomst van mondiale
concurrentie
Kenichi Ohmae
Uitgeverij L. J. Veen B.V. te Utrecht
Prijs f 34,90

De nieuwe jaarverslaggeving. Een
gebruikershandleiding (3e druk)
FED's Actualiteiten nr. 2
Prof. Dr. J. Klaassen R.A./G. H. Zevenboom
R.A.
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 39,75

Winst uit aanmerkelijk belang
De aanmerkelijk-belangregeling in de Wet op
de Inkomstenbelasting 1964
Fiscale Monografie nr. 19
Mr. T. Blokland
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 79,50

Automatisering, de sociale dimensie II (2e
druk)
Onder redactie van Drs. H. J. G. Verhallen
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn
Prijs f 39,75

Beter dan nostradamus en campanella? Over
de wetenschappelijke status van de sociaal-
wetenschappelijke toekomstkunde
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van bijzonder hoogleraar in de toe-
komstkunde aan de Rijksuniversiteit te Lei-
den door Dr. F. A. Vught
Uitgeverij Van Gorcum & Comp. B.V. te Assen
Prijs f 12,50

Kluwer BTW-gids 1986
Handleiding voor ondernemers voor de aan-
gifte omzetbelasting
Mr. D. B. Bijl/Mr. G. D. van Norden
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 34,50

Welvaartsversturende belastingheffing
Afscheidsrede gehouden aan de Katholieke
Hogeschool Tilburg door Prof. D. A. M. Mee-
les
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 16,50

Terminologie voor accountants en admini-
strateurs
Nederlands/Engels
F. van Amerongen R.A.
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn
Prijs f 52,-

Fiscale aspecten van ondernemingen
Opstellen aangeboden aan Prof. D. A. M.
Meeles t.g.v. zijn emeritaat
Onder redactie van Prof. Dr. J. E. A. M. van
Dijck/R. J. T. Smid/Drs. A. C. Rijkers
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 49,-

Jaarboek voor de belastingpraktijk 1986
Onder redactie van Mr. B. D. Teunissen en
Mr. P. H. F. Baken
Uitgeverij Noorduijn B.V. te Arnhem
Prijs f 62,50

Kluwer Loonbelastinggids 1985-'86
Eindredactie Mr. G. W. B. van Westen
M.m.v. Mr. Drs. R. P. Dijkman/J. G. Voulon/
Mr. L. Wolfsbergen/IJ. Woud
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 34,50

De Belasting-Almanak 1986 van EW/Else-
viers Weekblad (31e editie)
B.V. Uitgeversmaatschappij Annoventura te
Amsterdam
Prijs f 20,90

Internationaal ondernemingsbeleid
Onder redactie van Drs. F. A. F. Scheurleer
en Prof. Dr. A. P. van Gent
Uitgeverij Meulenhoff Educatief B.V. te Am-
sterdam
Prijs f 95,-

Het ontwerpen van interactieve toepassingen
en computernetwerken
Handleiding voor strategisch en tactisch ma-
nagement, gebruikers en automatiserings-
specialisten
J. A. Scheltens
Uitgeverij Academic Service B.V. te Den Haag
Prijs f 87,-

WordStar Stap voor Stap
Gids voor zelfstudie
Ruth Ashley/Judi N. Fernandez/Bob Sansom
Uitgeverij Academic Service B.V. te Den Haag
Prijs f 45,-

Systeemontwikkeling Zonder Zorgen
Paul T. Ward
Uitgeverij Academic Service B.V. te Den Haag
Prijs f 58,-

Werken met Symphony, deel 1 Spreadsheet
en tekstverwerking
Geoffrey LeBlond en David Paul Ewing
Uitgeverij Academic Service B.V. te Den Haag
Prijs f 78,-

Fiscaal Memo 1, januari 1986
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 18,75